

Раздел III
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И
КОМПЛЕКСАМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 338.242.2
DOI

**ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ**

ВАЩЕНКО Н.В.,
д-р экон. наук, доцент, профессор
кафедры экономики предприятия
и управления персоналом
ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и
торговли имени Михаила
Туган-Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены ключевые особенности организации риск-менеджмента на предприятиях, выделены этапы, методы и способы организации риск-менеджмента, определена схема организации риск-менеджмента на предприятиях в современных условиях хозяйствования.

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, управление, предприятие, особенности, организация

**FEATURES OF ORGANIZING RISK MANAGEMENT IN THE
ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM**

VASCENKO N.V.,
Doctor of Economics, Associate Professor, Professor
of the Department of Enterprise Economics and
personnel management
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade named after Mykhayilo
Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the key features of the organization of risk management at enterprises, identifies the stages, methods and tasks of organizing risk management, defines the scheme for organizing risk management at enterprises in modern economic conditions.

Keywords: risk, risk management, management, enterprise, features, organization

Постановка задачи. Обеспечение финансово-экономической устойчивости предприятий всех форм собственности невозможно представить без системы управления рисками. Осуществление эффективного

управления рисками, особенно экономическими, позволяет обеспечить достижение запланированных целей финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Следовательно, необходимо обеспечить постоянное и эффективное функционирование риск-менеджмента в системе управления предприятием.

Актуальность. Развитие рыночной экономики неразрывно сопряжено с возникновением множества различных рисков в процессе осуществления того или иного вида финансово-хозяйственной деятельности. Для успешного функционирования и дальнейшего развития в условиях неопределённости, а также нестабильности политико-экономической ситуации в государстве, предприятиям необходимо наладить эффективный риск-менеджмент, поскольку чрезвычайно важно умело управлять следствиями неопределённости, т.е. различными рисками, что будет также способствовать в перспективе гарантиям достижения желаемого результата деятельности предприятий.

Анализ последних исследований и публикаций. Развитие риск-менеджмента и его роль в общем управлении предприятием исследовались в трудах различных зарубежных и отечественных учёных, среди которых особенно следует отметить таких исследователей, как С.А. Иванникова [1], А.Н. Клецкин [2], Л.А. Сабирьянова [3], З.Н. Омарова [4], Е.В. Сергашов [5] и др.

Цель статьи заключается в определении особенностей организации риск-менеджмента в системе управления предприятием.

Изложение основного материала. В международной практике риск-менеджмент рассматривается как один из основных разделов финансового менеджмента. Поэтому целесообразно рассматривать риск-менеджмент как систему мер организационно-финансового характера, объединённых общими целями, и направленных на устранение, предупреждение наступления случайных непредсказуемых событий, ограничение, минимизацию потерь, связанных с ними, а также финансирование мероприятий по управлению рисковым событием.

Для риск-менеджмента характерно наличие стратегии управления (направлений и способов использования средств для достижения целей) и тактики управления (конкретные методы достижения поставленной цели в определённых условиях).

Согласно стратегии и тактики управления, можно определить следующие основные задачи риск-менеджмента: снижение уровня неопределённости в процессе принятия управленческих решений; уменьшение исходного уровня риска до наиболее допустимого уровня; снижение издержек, связанных с риском; контролирование состояния отдельных отраслей деятельности или ситуаций, возникающих в результате нежелательных изменений; сбалансирование выгод от уменьшения уровня риска и сопутствующих ему издержек; прогнозирование наступления рискованных ситуаций и событий.

Объектом управления риск-менеджмента является риск, рискованные вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими

субъектами в процессе реализации риска (например, между заёмщиком и кредитором, между страхователем и страховщиком, между партнёрами, конкурентами и др.). Субъектом управления в риск-менеджменте является специальная группа людей, которая благодаря разным мероприятиям управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта управления (финансовые менеджеры, специалисты по страхованию, андеррайтеры и др.).

Риск-менеджмент управления выполняет определённые функции. Распределение функций риск-менеджмента происходит соответственно функции объекта и функции субъекта управления [1, с. 44].

К функциям объекта управления относится организация: разрешение риска, рисковые вложения капитала, снижение величины риска, страхование рисков, а также организация экономических отношений между субъектами хозяйственного процесса. К функциям субъекта управления можно отнести прогнозирование, организацию, регулирование, координацию, стимулирование и контроль. Риск-менеджмент состоит из ряда последовательных этапов: анализ риска; контроль риска; финансирование риска. Следует отметить, что для осуществления риск-менеджмента предприятий необходимо опираться на положения концептуальных основ к риск-менеджменту (рис. 1).

Анализ риска подразумевает комплексную диагностику рисков с помощью различных методов: эмпирического, статистического, наблюдения, документального обращения и т.д. Данный анализ позволяет определить потенциальное влияние риска на объект страхования, а также теоретическую вероятность того, что опасность реализуется. Оценка предполагает сбор и обработку данных по аспектам риска, а также количественный и качественный анализ риска [4, с. 114].

На первом этапе анализа риска осуществляют определённые мероприятия, а именно: идентификация рисков (квалификация, диагностика); оценка рисков количественными методами (квантификация); определение на основе общей оценки риска последовательности дальнейших действий [5, с. 110].

Идентификация риска подразумевает систематическое выявление источников риска, определение факторов риска, их классификацию и предварительную оценку значимости каждого из этих факторов. Следует отметить, что количественный анализ показывает количественное определение отдельных видов рисков и риска в целом. На данном этапе устанавливаются количественные значения вероятности возникновения рисков событий и их последствий, а также осуществляется количественная оценка степени риска. При количественной оценке риска выделяют следующие наиболее распространённые подходы: статистический метод – расчёт дисперсий, стандартных отклонений и коэффициента вариации; экспертный метод – применение экспертных оценок опытных специалистов, предпринимателей и риск-менеджеров; метод использования аналогов – на основе базы данных по риску аналогичного вида деятельности, проектов, соглашений; метод дерева решений – оценка наиболее вероятных значений

результатов в зависимости от вариантов принятия решений; метод дерева отказов – является обратным методом дерева решений, предполагающим наличие вероятностной оценки событий; анализ чувствительности – исследование зависимости определённого результирующего показателя от изменения значения какого-либо параметра при неизменности других условий; нормативный метод – использование системы официально признанных нормативов, избранных для оценки степени риска в зависимости от целей анализа (определение значений коэффициентов ликвидности, задолженности, автономии, манёвренности, иммобилизации, покрытия); анализ сценариев – выделение нескольких отдельных вариантов (сценариев) развития событий; аналитический метод – расчёт точки безубыточности, срока окупаемости, чистой сводной стоимости, индекса рентабельности, внутренней нормы прибыли; метод целесообразности затрат – оценке риска потери предприятием финансовой устойчивости в результате осуществления инвестиционных вложений; метод «события-последствия», который является аналогом метода дерева событий, но только без использования графического изображения цепочек событий и оценки вероятности каждого события.

Целевые ориентиры			
<i>Стратегическая цель:</i> стабильное функционирование и развитие предприятий посредством результативного противодействия отрицательному влиянию внутренних и внешних факторов.		<i>Тактическая цель:</i> обеспечение финансовой устойчивости предприятий, минимизация потерь денежных средств, увеличение конкурентоспособности, увеличение прибыли.	
Задача			
Совершенствование управления предприятием при помощи внутренних организационно-экономических направлений управления рисками в условиях финансовой нестабильности и внешних инструментов влияния на эффективность управления рисками.			
Субъекты управления рисками		Объекты управления рисками	
Руководители и рядовые сотрудники предприятий, специалисты по риск-менеджменту, внешние антикризисные менеджеры.		Предприятия, экономические отношения, складывающиеся в процессе осуществления бизнес-деятельности, рисковые события.	
Подходы к риск-менеджменту			
Концептуальный подход	Интегрированный подход	Консультативный подход	Финансово-логистический
Направления развития			
Классическое развитие	Партнерское развитие	Социальное развитие	
Внешние векторы		Внутренние векторы	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Риск-ориентированный государственный надзор; 2. Развитие программы государственного управления рисками; 3. Разработка национального стандарта по управлению рисками. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Самострахование рисков; 2. Стратегия развития предприятий малого и среднего бизнеса; 3. Интеграция управления рисками в общую систему управления компании. 	
Результат			
Способность предприятий адаптироваться к различным условиям	Увеличение прибыли и достижение запланированных показателей	Формирование стратегических партнерских отношений и развитие бизнес-деятельности	

Рис. 1. Концептуальные основы риск-менеджмента предприятий

По существу, это критический анализ работоспособности предприятия с точки зрения возможных неисправностей или выхода из строя оборудования. Основная идея метода «события-последствия» состоит в расчленении сложных производственных систем на отдельные, более простые в управлении и анализе, части; методы, основанные на теории игр (критерии Лапласа, Вальда, Севиджа и др.); методы математического программирования (стохастического, параметрического, программирования в условиях неопределённости) и т.д.

Выбор того или иного метода оценки риска зависит от имеющейся информации, ожидаемых результатов и уровня достоверности планирования. Каждый из методов имеет личные преимущества и недостатки, однако наиболее оптимальным вариантом является их комплексное применение [3, с. 513].

Полученная при анализе информация обрабатывается с целью выявления зависимостей в предыдущих ситуациях для учёта потенциального риска в новых. На основе обобщённого анализа определяют комплекс дальнейших действий.

Контроль риска подразумевает осуществление мер, предусматривающих полное или частичное устранение рисков. К таким мерам относятся: избегание риска (фактическое уклонение от рискованной деятельности); уменьшение (минимизация) риска за счёт осуществления превентивной деятельности; ограничение (локализация) риска методом внедрения административных средств; разделение риска (диверсификация портфеля активов).

Указанные способы контроля рисков применяются комплексно. Финансирование рисков подразумевает покрытие отрицательных последствий реализации рисков финансовыми средствами. Финансирование может осуществляться либо за счёт самофинансирования, либо посредством передачи различных видов рисков другому предприятию на платной основе согласно предварительной взаимной договорённости (страхования) [2, с. 57].

Схема организации риск-менеджмента приведена на рис. 2.

Также необходимо определить источники, из которых можно получить информацию для оценки рисков. Источниками информации, предназначенной для анализа риска, являются:

бухгалтерская отчётность предприятия, которая в сжатой форме содержит всю официальную информацию о предприятии – состояние основных фондов, уровень запасов материалов и готовой продукции, величину дебиторской и кредиторской задолженностей, финансовые результаты деятельности предприятия и пр. Анализ бухгалтерской отчётности предприятия позволит выявить значительную долю деловых, кредитных, организационных рисков;

организационная структура и штатное расписание предприятия (риски, присущие персоналу и руководству предприятия);

карты технологических потоков (техничко-производственные риски);

договоры и контракты (деловые и юридические риски);

себестоимость производства продукции, анализ которой позволяет выявить подавляющее большинство рискообразующих факторов и определить денежное выражение потерь из-за возникновения рискованных ситуаций;

финансово-производственные планы предприятия, полнота выполнения которых даёт возможность комплексно оценить устойчивость предприятия ко всей совокупности рисков.

По завершении сбора информации, предназначенной для анализа рисков, служба риск-менеджмента получит возможность реально оценить

динамику показателей деятельности предприятия с учётом факторов, детерминирующих рисковые события, как внешних, так и внутренних. Это, в свою очередь, позволит профессионально спрогнозировать будущее состояние конъюнктуры рынка и реально оценить потенциальные риски.

Рис. 2. Схема организации риск-менеджмента на предприятии

В целом, важность развития риск-менеджмента в управлении предприятиями очевидна. При грамотном расчёте потенциальных рисков и нивелировании последствий реализации рисковых событий в деятельности предприятий состояние экономики в значительной мере стабилизируется.

Выводы по исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Риск-менеджмент направлен на достижение необходимого баланса между получением прибыли и сокращением убытков в деятельности предприятия, и призван стать составной частью системы менеджмента предприятия, т.е. должен быть интегрирован в общую политику, бизнес-планы и деятельность предприятия.

Для обеспечения стабильного функционирования и дальнейшего развития предприятий необходимо пересматривать и совершенствовать подходы к организации риск-менеджмента, а также интегрировать его в общее управление предприятием.

Список использованных источников

1. Иванникова С.А. Актуальность развития риск-менеджмента в современных условиях российской экономики / С.А. Иванникова // Новый университет. Серия «Экономика и право». – 2015. – № 7 (53). – С. 43-51.
2. Клецкин А.Н. Страхование как метод управления предпринимательскими рисками / А.Н. Клецкин // Страховое дело. – 2019. – № 9. – С. 56-60.
3. Сабирьянова Л.А. Категория «риск», её содержание и теоретическое обоснование / Л.А. Сабирьянова // Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2011. – № 1. – С. 512-516.
4. Омарова З.Н. Разработка адаптивной динамической концепции риск-менеджмента в рыночной деятельности предпринимательских структур / З.Н. Омарова // Известия Международной академии аграрного образования. – 2017. – № 37. – С. 112-115.
5. Сергашов Е.В. Риск в современном обществе: методология исследования и показатели / Е.В. Сергашов // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2017. – № 4. – С. 108-116.

УДК 005
DOI

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ГОНЧАРОВА А.В.,
аспирант кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены преимущества использования системного подхода, стадии решения проблемы при системном подходе и обоснована необходимость использования такого подхода в управлении.

Ключевые слова: управление, системный подход, внешняя среда, внутренняя среда, процесс, организация, анализ